

Bastardwendungen oder cooles Alltagsdeutsch?

Wie Synchronesisch unsere Sprache beeinflusst

Von Daniel Ammann¹

Unter *Synchrondeutsch* – oder *Synchronesisch* – versteht man sprachliche Varianten und Eigenheiten, die ihren Ursprung in der Filmsynchronisation haben. Charakteristisch sind Ausdrücke und Formulierungen, die es in der Zielsprache zunächst nicht gibt oder die nur vereinzelt auftreten, dann aber durch den mutmasslichen Einfluss synchronisierter Film- und Serienangebote breite Verwendung finden. Meist handelt es sich um direkte Übernahmen aus dem Englischen, die über Kino und Fernsehen in Umlauf kommen und sich nach und nach in der Alltagssprache festsetzen. Die etwas spöttische Bezeichnung *Synchronesisch* (engl. → *dubbese*) bezieht sich in erster Linie auf Übersetzungen von Spielfilmen und Fernsehserien. Als Multiplikatoren spielen aber auch Romanübersetzungen, Computergames oder ganz allgemein die Medien eine Rolle: Über die Presse und das Internet bringen sie neue Wörter und Wendungen unters Volk und beeinflussen so die Gegenwartssprache.

Das Amerikanische kommt auf vielen Wegen ins Deutsche. In Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung sind Werbung, Musik, Freizeitkultur, aber auch die modernen Wissenschaften wesentlich an der raschen Verbreitung von Neuschöpfungen, Fremd- und Lehnwörtern beteiligt. Der literarische Übersetzer Eike Schönfeld, der neben US-amerikanischen Gegenwartsautoren wie Nicholson Baker, Jeffrey Eugenides, Jonathan Franzen auch J. D. Salingers Erzählungen aus den

¹ Prof. Dr. Daniel Ammann (magoria.ch) ist Dozent für Medienbildung sowie Mitarbeiter des Schreibzentrums an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten und Forschungsinteressen zählen das wissenschaftliche und kreative Schreiben, Filmbildung, Literatur und Mediensemiotik. Nach dem Studium der Anglistik, Pädagogik und Literaturkritik an der Universität Zürich war er als Lehrbeauftragter für englische und amerikanische Literatur, als Übersetzer, Medienpädagoge und im Kulturjournalismus tätig. Gegenwärtig arbeitet er an der Entwicklung eines neuen Lehrmittels zur Medienbildung und verfolgt ein Projekt zur Darstellung von Schreibprozessen in zeitgenössischen Spielfilmen.

1950er-Jahren ins Deutsche überträgt, geht in seinem Buch «Alles easy» (1995) mit trendigen Begriffen und Lehnübersetzungen aus dem Englischen hart ins Gericht. Dabei feuert er vor allem eine Breitseite auf die Übersetzerinnen und Übersetzer von Filmen und TV-Serien ab:

Schludrige Synchronübersetzer, insbesondere der zahllosen Fernsehserien, die die Fiktion des lockeren *American Way of Life* verbreiten, produzieren am laufenden Band das sattsam bekannte «Dallas-Deutsch» mit seinen ungezählten Bastardwendungen à la *nicht wirklich* (statt *eigentlich nicht*), *Sex haben* (statt – na, der Möglichkeiten sind viele), *keine Idee* (statt *keine Ahnung*), *wir sehen uns später* (statt *bis dann*), *ihr Jungs* (statt einfach *ihr*) und eine ungeheure Inflation von *hassen* und *lieben*. (In den Fünfzigerjahren waren da noch Profis am Werk, auch wenn sie in ihrem Übereifer Eigennamen gleich mit eindeutschten.)

Liebhaber von Fernsehserien, insbesondere von amerikanischen, wissen nur allzu gut, wovon hier die Rede ist. Seit dem Aufkommen des Privatfernsehens ab Mitte der 1980er-Jahre und der Zunahme importierter Sitcoms oder erfolgreicher Familiensagas à la «Dallas» (1981–1991) und «Der Denver-Clan» (1983–1990) ist das Phänomen noch weiter angewachsen. Die starke Durchsetzung von Synchronertexten mit Anglizismen gibt immer wieder Anlass zu Kritik. Neben offensichtlichen Fehlern kommt es zu unmotivierten Stilbrüchen oder unnatürlicher Tonalität, wenn in Filmdialogen formelle standardsprachliche Ausdrucksweisen mit familiären oder saloppen Wendungen vermennt werden. Manchmal wirkt die Synchronsprache flach und eintönig, weil Akzente eliminiert, Sprachunterschiede eingeebnet, regionale und soziolektale Varietäten neutralisiert, mit anderen Worten: Texte «platt-synchronisiert» werden.

Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein, wie die britische TV-Serie «Die Zwei» mit Tony Curtis und Roger Moore illustriert. Rainer Brandt, Regisseur, Synchronautor und Synchronsprecher von Tony Curtis, verhalf der Serie in den 1970er-Jahren mit *creative dubbing* zu Kultstatus. Die «Schnodder-Synchro» wich vom Original ab und peppte die Dialoge mit Ironie, Frotzeleien und flapsigen Kalauern auf –

im Stil von «Mir schwelt da eine Frage im Gebeiss», «Undank ist der Welten Hohn» oder «Verzeihung, darf ich hier mal daneben treten?». Wortschöpfungen wie «Euer Durchleucht», «Euer Lordschuft» oder «Merkwürden» gehörten zu den Markenzeichen der Serie.

In der Fangemeinde fanden solche «Gaga-Dialoge» sicher da und dort ein paar Nachahmer. Ansonsten hatten diese und ähnliche Serien wohl kaum Auswirkungen auf die Gegenwartssprache, haben aber möglicherweise die Synchronpraxis zu einem lässigeren Umgang mit den Originalen animiert.

«Not really»

Bei einer Synchronisation geht es nicht nur um die gelingende Übertragung der Dialoge von der Ausgangs- in die Zielsprache. Mehr als bei der literarischen Übersetzung muss beim Film der kulturelle und visuelle Kontext berücksichtigt werden. Zum einen spielt das Bild als situativ-referenzieller Rahmen eine wichtige Rolle, zum anderen gilt das Primat der Lippensynchronizität. Eine Wendung wie *Are you pulling my leg?* lässt sich zwar mit *Nimmst du mich auf den Arm?* übersetzen. Wird in der gezeigten Szene aber jemand am Bein gezogen, bleibt das Wortspiel auf der Strecke. Aber vielleicht passte ja hier stattdessen *Willst du mich aufziehen?* Ebenso sollten Körpersprache, Gesten, Mimik oder auffällige Formungen des Mundes zum hörbaren Text passen, damit keine Irritation entsteht.

Schwierig wird es, wenn wörtlich übersetzt oder die Rohübersetzung ohne Kenntnis der Filmvorlage ungeprüft ins Dialogbuch übernommen wird. Im Dialogbuch sind die Sprechzeilen so aufbereitet, dass eine lippensynchrone Umsetzung im Studio möglich ist. Die Synchronschauspielerin Martina Treger sträubt sich jedoch, wenn sie *not really* mit *nicht wirklich* wiedergeben soll, obwohl die Figur offensichtlich etwas anderes meint: zum Beispiel *nicht richtig*, *eigentlich nicht* oder *nicht so richtig*. Man habe sich auch schon für *Das habe ich nicht gemeint* oder *Das habe ich nicht gesagt* entschieden, weil es in einem bestimmten Fall besser gepasst habe. Man muss sich immer fragen,

welchen Sinn eine Floskel transportiert. Treger ärgert sich, wenn solch fahrlässige Übersetzungen inflationär gebraucht werden. Derartiges, wird sie in Sabine Pahlkes «Handbuch Synchronisation» zitiert, stamme aus Synchronisationen von «C-Klasse-Serien der 90er», die man «husch, husch» aufgenommen und «zack, zack» gesendet habe.

Im Fernsehen gab es schon immer viel mehr synchronisierte als Untertitelte Filme. Aber auch im Kino laufen synchronisierte Filme den Untertitelten Originalversionen den Rang ab. Die Kinoeintritte für Synchronfassungen lagen 2022 bei weit über 56 %. Die Zahlen schwanken zwar, sind seit 2003 (45 %), abgesehen von einem Rekordtief im Jahr 2020, aber gestiegen. Wir haben es also im Kino mit sehr vielen eingedeutschten Texten zu tun. Allerdings muss man den Synchronstudios auch zugutehalten, dass sie trotz hohem Zeitdruck immer wieder qualitativ hochstehende Arbeit leisten. Hier soll also keineswegs einem drohenden Kultur- und Sprachverfall das Wort geredet oder wieder einmal gegen Anglizismen gewettert werden. Vielmehr sollen ausgewählte Beispiele zeigen, wie biegsam, anpassungs- und aufnahmefähig Sprache ist und schon immer war.

Mutti und Vati, Mom und Dad

Gepflogenheiten ändern sich. In Erich Kästners «Das doppelte Lottchen» (1949) gibt es noch «Mutti» und «Vati». Das mag heute etwas antiquiert klingen. Inzwischen erhalten Mamas und Papas in deutschsprachigen Jugendromanen Konkurrenz von Moms und Dads. Das hängt vermutlich mit beliebten TV-Serien zusammen. Sprache, und insbesondere Jugendsprache, geht mit der Zeit.

In der Studie «Wie ticken Jugendliche 2016?» zu Lebenswelten von Jugendlichen sagt beispielsweise eine 15-Jährige im O-Ton: «Ich habe das alles eigentlich selber ausgecheckt. Ich habe draufgeklickt und geschaut, was da so passiert. Und eigentlich hauptsächlich der Freund von meiner Mom. Der ist so ein Computerfreak. Der checkt das alles voll aus.» Auch in Benedict Wells' Roman «Hard Land» (Preisträger des Deutschen Jugendliteraturpreises 2022) spricht der 15-jähri-

ge Ich-Erzähler häufiger von seiner «Mom» als von seiner «Mutter». Das könnte man allerdings auch dem Umstand zuschreiben, dass die Geschichte von einem Sommer in Missouri handelt und deshalb an eine Übersetzung aus dem Englischen erinnert.

Auch literarische Übersetzungen entstehen heute unter enormem Zeitdruck, damit internationale Bestseller möglichst rasch oder gar gleichzeitig wie das Original auf den Markt kommen. Anlässlich von Präsident Bidens Amtseinführung verfasste die 22-jährige Amanda Gorman das Gedicht «The Hill We Climb». Bedeutende Passagen schrieb die junge Dichterin als Reaktion auf den Sturm auf das Kapitol in Washington. Nur zehn Wochen später lag der Text bereits in einer deutschen Buchausgabe vor – und fiel bei der Übersetzungskritik durch. Tempo ist der Qualität der Übersetzungsarbeit kaum je zuträglich. Darunter leiden auch Synchrontexte, die aufgrund eines aufwendigen arbeitsteiligen Prozesses noch härteren Produktionsbedingungen unterliegen.

Sprichwörter und Anspielungen

Wenn es schnell gehen muss, werden sogar Sprichwörter und Redewendungen wörtlich übernommen und finden so Eingang in den Wortschatz der Zielsprache.

Der englischen Redensart *to kill two birds with one stone* entspricht das deutsche *Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen*. Im Film kann diese Übersetzung dann zu Irritationen führen, wenn Vögel oder Steine zu sehen sind. In literarischen Übersetzungen hingegen passt die deutsche Redewendung meistens, weil der visuelle Kontext fehlt. Allerdings verzichtet Carl Kolb in seiner Übersetzung von Charles Dickens' Roman «Dombey und Sohn» auf jegliche sprach- und kulturspezifische Lokalisierung, wenn er schreibt: «und so waren zwei Vögel mit einem Stein tot geworfen» (im Original: «and so killed a brace of birds with one stone»).

Metaphern, Anspielungen und Wortspiele stellen für Übersetzer besondere Herausforderungen dar. Um eine Pointe zu retten, müssen

sich Synchronübersetzer und Dialogregisseurinnen oft etwas Besonderes einfallen lassen. Dazu drei Beispiele:

Im Film «E-Mail für Dich» (USA 1998) wird im Dialog zwischen Kathleen (Meg Ryan) und Joe (Tom Hanks) auf den kultigen Schokoriegel «Clark» angespielt. In den Untertiteln wird nah am Original übersetzt:

Kathleen: «So viele Leute finden, er sehe aus wie Clark Gable.»

Joe: «[Noch mehr] Leute finden, er sehe aus wie ein Clark-Riegel.»

Die Synchronfassung nimmt sich mehr Freiheiten und wählt ein für das deutschsprachige Publikum eingängigeres Beispiel:

Kathleen: «Nein, so viele Menschen sind der Ansicht, er sieht aus wie Johnny Depp.»

Joe: «[Noch mehr] Menschen sind der Ansicht, dass er wie ein richtiger Depp aussieht.»

Dass mitunter Lösungen gefunden werden, die das Original an Originalität übertreffen, illustriert eine kreative Wortschöpfung aus dem Biopic «The End of the Tour» (USA 2015). Als sich der Autor David Foster Wallace in einer Tischrunde rechtfertigt, er sei an der Uni nicht unangenehm aufgefallen, korrigiert ihn seine frühere Studienkollegin mit den Worten: «He was pleasantly unpleasant.» Während der Untertitel dies sinngemäss mit «Er war angenehm fies» wiedergibt, glänzt die Synchro mit einer ausgesprochen kreativen Lösung: «Er war, sagen wir, *störenfriedlich*.»

Ein letztes Beispiel demonstriert einen Fall, in dem die Synchronisation wörtlich übersetzt, während die Untertitel die deutsche Entsprechung der Redensart liefern. In einer Folge der TV-Serie «Tote Mädchen lügen nicht» (USA 2017) sagt eine Freundin zur Hauptfigur, die sie um deren vertraute Beziehung zu deren Vater beneidet: «Das Gras ist immer grüner, nicht wahr?» – eine Anspielung auf das sprichwörtliche *the grass is (always) greener on the other side (of the fence)*.

Im Unterschied zum ersten Beispiel sind diesmal die Untertitel genauer und passen die Wendung dem sprachkulturellen Kontext an: «Nachbars Kirschen sind immer süßer.» Dabei handelt es sich zwar um das gemeingültige Pendant zur englischen Redensart; mit seiner unterschwelligem Anspielung auf verbotene Früchte und damit auf erotische Verlockungen will es dann aber doch nicht so recht passen.

Frühe und schräge Vögel

Das eingedeutschte Sprichwort «Der frühe Vogel fängt den Wurm»² gilt in der Fachliteratur als klassisches Beispiel für Synchrondeutsch. Bereits 1987 taucht es im Titel eines Artikels von Dieter Götz und Thomas Herbst in der Zeitschrift «Arbeiten aus Amerikanistik und Anglistik» auf, obgleich die Autoren im Text nicht weiter darauf eingehen. Dies holt Thomas Herbst 1994 in seiner Monografie «Linguistische Aspekte der Synchronisation von Fernsehserien» nach und diskutiert Belege aus Film- und Fernsehproduktionen. In einem späteren Beitrag im Sammelband «Film im Transferprozess» (2015) folgt eine systematischere Auswertung anhand neuer Serien. Neben offensichtlichen Anglizismen im Wortschatz werden auch Wortbedeutungen als verborgene Anglizismen oder Nachbildungen englischer Muster im Deutschen unter die Lupe genommen sowie weitere Merkmale von Synchronertexten herausgearbeitet.

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang Herbsts Beobachtung, die Fügung *früher Vogel* sei im Deutschen eigentlich inakzeptabel.

Soweit *Vogel* in dieser Weise metaphorisch gebraucht wird, ist die Bedeutung eher negativ oder pejorativ wie in *ein komischer Vogel* etc., was im Falle des englischen Idioms nicht gilt. Noch krasser wird dieser Gegensatz, wenn *Wurm*, das im Deutschen noch negativere Assoziationen besitzt, auf eine Person angewandt wird.

2 Neben *Der frühe Vogel fängt den Wurm* findet sich die Formulierung *Früher Vogel fängt den Wurm*. Auch im Englischen kommen beide Formulierungen vor: *The early bird...* und *Early bird...* Der Einfachheit halber wird im vorliegenden Beitrag nur die Formulierung mit Artikel genannt, geht es doch hier lediglich darum, die in der Literatur beschriebene Verlagerung zu beschreiben.

«The early bird catches the worm» wird von John Ray bereits 1670 in seine Sprichwortsammlung «A Collection of English Proverbs» aufgenommen. Naheliegende Entsprechungen im Deutschen wären zum einen das seit dem 16. Jahrhundert belegte *Morgenstund hat Gold im Mund*, zum anderen *Wer zuerst kommt, mahlt zuerst*. Letzteres entspricht dem englischen Sprichwort *First come, first served*, das schon im «Prolog des Weibes von Bath» aus Geoffrey Chaucers «Canterbury Tales» aus dem 14. Jahrhundert als «Whoso first cometh to the mill, first grist» («Wer zuerst kommt, zuerst gemahlt erhält») zu finden ist. In literarischen Übersetzungen wird *The early bird catches the worm* tatsächlich noch mit dem einen oder dem anderen deutschen Pendant wiedergegeben, beispielsweise in einer älteren Übertragung von Herman Melvilles «Moby-Dick» oder in Irma Wehrlis Neuübersetzung von Thomas Wolfes «Schau heimwärts, Engel».

Wolfgang Mieder, emeritierter Professor für Deutsche Sprache an der Universität von Vermont und anerkannter Sprichwortforscher, kommt zwanzig Jahre später zum Schluss, dass sich die Formulierung *Der frühe Vogel fängt den Wurm* im Deutschen längst durchgesetzt habe und als Äquivalent zu den beiden deutschen Sprichwörtern zu betrachten sei. Diese Tendenz zeigt auch die Grafik im «Google Books Ngram Viewer» für den Zeitraum von 1965 bis 2019:

Ein Blick in die zeitgenössische Literatur belegt, dass sich der *frühe Vogel* nicht nur in Übersetzungen aus dem Englischen aufdrängt, sondern im Deutschen bereits heimisch geworden ist. Eine kleine Beispielaufnahme in der Unterhaltungsliteratur:

Der Allgäu-Krimi «Milchgeld» (2003) von Volker Klüpfel und Michael Kobr:

«Sie sind in letzter Zeit ja ein richt'scher Frühaufsteher geworden», grüsste ihn die Sekretärin.
«Morgen Frau Henske. Sie wissen ja, der frühe Vogel fängt den Wurm», erwiderte er freundlich.

In Britta Röders Fantasyroman «Die Buchwanderer» (2011), einer literarischen Reise von der einen (Buch-)Welt in die andere:

Grüssend nahm Petruschka seine Mütze vom Kopf.
«Auch schon so früh auf den Beinen, Petruschka?», rief ihm bereits von weitem Vetter Pawel zu.
«Der frühe Vogel fängt den Wurm, nicht wahr, Brüderchen Pjotr Petrowitsch?», schloss sich Lenskij dem Gruss seines Wagenführers an.

In Volker Kutschers sechstem Gereon-Rath-Roman «Lunapark» (2016) geht es sogar anachronistisch zu und her. Die Handlung spielt nämlich im Jahr 1934:

«Doktor! Guten Morgen! Sie sind aber früh dran!»
«Heil Hitler, Kommissar. Der frühe Vogel fängt den Wurm.»

Dass sich eine neue Wendung fest eingebürgert hat, lässt sich auch daran erkennen, dass sie verballhornt oder ironisch gebrochen wird. So etwa, wenn eine Figur in «Laienspiel» (2008) von Klüpfel und Kobr sagt: «Na, Klufti, das geht anders: Den frühen Vogel holt die Katz!». Oder in Jan Weilers Kriminalroman «Kühn hat Ärger» (2017): «Dann suchten sie nach einem Geschenk, das er sich leisten konnte, und kauften ein Frühstücksbrettchen, auf dem stand: «Der frühe Vogel kann mich mal!».»

In ihrem Kinderbuch «Ich, Onkel Mike und Plan A» (2016) lässt Alice Gabathuler ihren Ich-Erzähler sogar sprachphilosophisch räsonieren:

Paps ist ein echter Morgenmuffel. «Der frühe Vogel kann mich mal» ist einer seiner Lieblingssprüche. Er meint damit diese Redewendung vom frühen Vogel, der den Wurm fängt. Ich habe den nie verstanden. Genauso wenig wie den mit der Morgenstund, die Gold im Mund hat. Wobei Gold im Gegensatz zu einem Wurm immerhin etwas Wertvolles ist. Nun mal im Ernst: Ich will weder das eine noch das andere im Mund haben. Schon gar nicht am Morgen in aller Herrgottsfrühe. Da komme ich ganz nach Paps.

Die üblichen Verdächtigen

Nicht in allen Fällen lässt sich feststellen, ob eine Formulierung ohnehin schon auf dem Weg in die deutsche Gegenwartssprache war oder ob Film, Fernsehen, Streamingdienste oder andere Medien an ihrer Einführung beteiligt sind. Wenn die «korrekten» Übertragungen ganz anders klingen, drängen sich bei der Synchronisation manchmal wörtliche Übersetzungen auf, sei es aufgrund der Länge oder weil sie besser zu den Mundbewegungen der Schauspieler passen. Für *Pleased to make your acquaintance* bietet sich das gleich lange *Nett, Sie kennenzulernen* vielleicht eher an als das elfsilbige und etwas förmliche *Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen*.

In einer Stichprobe von 90 deutschsprachigen oder aus dem Englischen ins Deutsche übertragenen Romanen, in denen *nett, dich/Sie kennenzulernen* verwendet wird, figurieren gerade mal sechs deutsche Originaltitel. Ein Beispiel stammt aus Alfred Weidenmanns Jugendroman «Der blinde Passagier» (1968), in dem die Wendung jedoch einem Amerikaner in den Mund gelegt wird, der in den Dialogen ohnehin zwischen Deutsch und Englisch switcht:

«Never mind», sagte Mister Chandler, «war nett, dich kennenzulernen. Blinde Passagiere trifft man nicht alle Tage.»

«I'm okay, you're okay»

Ein Wort, das es ebenfalls schon längst in die deutsche Sprache und auch in den Duden geschafft hat, ist *okay*, dessen Etymologie bis heute nicht eindeutig geklärt ist. Dass es so unbeschreiblich Karriere gemacht hat, zeugt von seiner Praktikabilität. Es lässt sich flexibel einsetzen, deckt eine breite Palette von Zustimmungsbekundungen ab oder setzt auch mal einen Schlusspunkt. Überdies kann es substantivisch wie adjektivisch eingesetzt und in der Alltagssprache auch attributiv verwendet werden, wie Wolfgang Herrndorf in seinem Jugendroman «Tschick» (2010) demonstriert: «eine ganz okaye Lüge», findet der 14-jährige Ich-Erzähler, oder «es waren eigentlich sehr okaye Ermahnungen». Und über seinen Geschichtslehrer sagt er, dieser sei «ganz okay» und mache «okayen Unterricht».

Okay ist bereits so verwurzelt, dass es angestrengt wirkt, wenn stattdessen *alles paletti*, *gebongt* oder *logo* zum Einsatz kommen. Ob sich in der Verwendung von *okay* Veränderungen nachweisen lassen, soll an den Übersetzungen des Kultromans «The Catcher in the Rye» von J. D. Salinger aus dem Jahr 1951 überprüft werden. Die erste deutsche Übersetzung («Der Fänger im Roggen») stammt von Irene Muehlon (1954). Diese wurde 1962 von Heinrich Böll überarbeitet. Eine komplette Neuübersetzung hat schliesslich Eike Schönfeld im Jahr 2004 vorgelegt.

In Salingers Original kommt das Wort *okay* 28-mal vor. Die Tabelle auf den beiden folgenden Seiten illustriert, wie die Übersetzer dies in ihren Texten jeweils gelöst haben. Bei Muehlon und Böll werden die Nennungen auf 19 reduziert. Bei Schönfeld kommt *okay* nur noch 17-mal vor, obwohl die Verwendung dieses Allerweltswortes seit 1951 unter dem Einfluss der Medien vermutlich eher an Boden gewonnen hat. Allerdings greift Schönfeld vereinzelt wieder auf *okay* zurück, wo Muehlon und Böll darauf verzichtet hatten.

Salinger	Muehlon / Böll	Schönfeld
I sort of put my hand on his shoulder. “Okay?” I said.	« O. K. ?» sagte ich.	« Okay? », sagte ich.
“Okay,” I said. He never exactly broke your heart when he went back to his own room.	« O. K. », sagte ich. Man war nie ausgesprochen verzweifelt, wenn er wieder in sein Zimmer verschwand.	« Okay », sagte ich. Es brach einem nicht gerade das Herz ...
“Be a buddy. Be a buddyroo. Okay?”	«Benimm dich wie ein Prachtsmensch. Wie ein Christ. O. K. ?»	«Sei ein Kumpel. Sei doch ein Kuuumpel. Ja? »
“Okay,” Stradlater said, but I knew he probably wouldn’t.	« O. K. », sagte er, aber ich war ziemlich sicher, dass er es wohl nicht tun würde.	« Okay », sagte Stradlater, aber ich wusste, dass er das wahrscheinlich nicht tun würde.
“Hey,” I said. “Don’t tell her I got kicked out, willya?” “Okay.”	«Du», sagte ich. «Erzähl ihr nicht, dass ich geflogen bin, bitte.» « O. K. »	«He», sagte ich. «Sag ihr aber nicht, dass ich fliege, ja?» « Okay. »
“Don’t knock yourself out or anything, but just make it descriptive as hell. Okay?”	«Überanstreng dich nicht damit, mach ihn einfach höllisch farbig, O. K. ?»	«Brich dir dabei aber keinen ab oder was, mach’s bloss ungeheuer beschreibend. Okay? »
“Okay,” Stradlater said, but I knew he wouldn’t.”	« O. K. », sagte Stradlater, aber ich wusste genau, dass er es nicht ausrichten würde.	« Okay », sagte Stradlater, aber ich wusste, er würde es nicht tun.
“Hey,” I said, “is it okay if I sleep in Ely’s bed tonight?”	«He», sagte ich, « kann ich wohl heute Nacht in Elys Bett schlafen? ...»	«He», sagte ich, «ist das okay , wenn ich heut Nacht in Elys Bett schlafe? ...»
I didn’t want to start an argument. “Okay,” I said.	Ich wollte keine Diskussion. « Schön », sagte ich.	Ich wollte mich nicht mit ihm streiten. « Okay », sagte ich.
“Okay, okay” I said. I figured the hell with it.	« O. K., O. K. », sagte ich.	« Okay, okay », sagte ich. Ich dachte, scheiss drauf.
“... and we’ll have plenty of room. Okay?”	«... und dann haben wir reichlich Platz. O. K. ?»	«... dann haben wir viel Platz. Ja? »
“Okay. How ’bout handing over those gloves?”	« So , wie wär’s, wenn du mir die Handschuhe zurückgeben würdest?»	« Okay . Wie wär’s ...»

“ Okay ,” I said. It was against my principles and all ...	« O. K. », sagte ich. Es war gegen meine Prinzipien, ...	« Okay », sagte ich. Das ging zwar gegen meine Prinzipien und so ...»
“ Okay what? A throw, or till noon? I gotta know.”	«Was heisst O. K. ? Einmal oder bis mittags? Das muss ich wissen.»	« Okay , was? Eine Nummer oder bis heute Mittag? Das muss ich schon wissen.»
“ Okay , what room ya in?”	« Schön , in welchem Zimmer sind Sie?»	« Okay . Welches Zimmer?»
“ Okay . I’ll send a girl up in about fifteen minutes.”	« Schön , ich schicke ungefähr in einer Viertelstunde eine hinauf.»	« Okay . In ’ner Viertelstunde kommt ein Mädchen rauf.»
“ Okay . Go home and get your bike ...”	« Also schön , geh heim und hol dein Fahrrad ...»	« Okay . Geh nach Hause, hol dein Fahrrad ...»
“Yeah. Listen. Listen, hey. I’ll come over Christmas Eve. Okay? Trimm a goddamn tree for ya. Okay? Okay , hey, Sally?”	«Ja. Hör. He, hör zu. Ich komm am Heiligen Abend. O. K. ? Den verdammten Baum für dich schmücken. O. K. ? O. K. ? He, Sally?»	«Ja. Hör ma. Hör ma ssu. Ich komm Heiligahmd. Okay? Den blöden Weihnachtsbaum schmüggn. Ja? Ja , he, Sally?»
“Sally? I’ll come over and trimma tree for ya, okay? Okay , hey?”	«Sally? Soll ich kommen und deinen Baum schmücken? O. K. ? O. K. ? He?»	«Sally? Ich komm rüber und schmüggn Baum für dich, ja? Ja , he?»
“Eighty-six. Listen. Give her my compliments. Okay? ”	«Sechshundachtzig. Hören Sie, richten Sie bitte Valencia meine Grüsse aus, O. K. ?»	«Sechshundachtzig. Hörn Sie mal. Grüssen Sie sie vielmals von mir. Ja? »
“One thing? One thing I like?” I said. “ Okay. ”	« Schön. »	«Eine Sache? Eine, die mir gefällt», sagte ich. « Gut. »
“How’re all your women?” “They’re okay. ”	«Wie geht’s allen deinen Frauen?» « Ganz gut. »	«Was machen denn deine ganzen Frauen?» « Alles in Ordnung. »
“I’m going with you. Can I? Okay? ”	«Ich geh mit. Darf ich? O.K. ?»	«Ich komme mit. Kann ich? Ja? »
“ Okay . Hurry up, though, now.”	« Schön . Aber lauf jetzt schnell.»	« Gut . Aber beeil dich jetzt.»

Das Wort *okay* in J. D. Salingers «The Catcher in the Rye» (1951) und in den deutschen Übersetzungen («Der Fänger im Roggen») von Irene Muehlon und Heinrich Böll (1954/1962) sowie von Eike Schönfeld (2004)

Dass *okay* in deutschen Übersetzungen unter Umständen sogar häufiger als in den englischen Originaltexten vorkommen kann, zeigt ein kurzer Blick in die Episode der amerikanischen TV-Serie «Designated Survivor».

Designierter Nachfolger

Wörter kommen und gehen. In grauer Vorzeit waren die Dinge «in Ordnung», man sagte «gut», quittierte mit einem Nicken, dass man «verstanden» hatte, attestierte seine Zustimmung mit «einverstanden», «abgemacht», «jawoll» oder «Hand drauf!». Man sagte «fertig», wenn man so weit war, oder «also», um zum nächsten Punkt überzuleiten. Heute genügt ein Daumen-hoch-Emoji, ein «genau» und als sein designierter Nachfolger in allen Lebenslagen: «okay».

Im Englischen steht es neben *all right, good, fine, not bad* oder *right*. Wie damit bei der Untertitelung und in der Synchronisation umgegangen wird, zeigt auf Seite 18 eine Tabelle zur zweiten Folge aus Staffel 2 der TV-Serie «Designated Survivor» (2016–2019).

Heftmitte: Screenshot aus dem Film «Stranger than Fiction» (USA 2006; Regie: Marc Forster; deutscher Titel: «Schräger als Fiktion»). Der Steuerprüfer Harold Crick (Will Ferrell), die Hauptfigur des Films, führt ein einsames und bis ins Detail geregeltes, ja zwanghaftes Leben. Eine weibliche Stimme aus dem Off kommentiert Harolds auffälliges Verhalten. Eines Tages hört Harold diese Stimme auch... Er sucht eine Psychologin auf, die eine Schizophrenie diagnostiziert, aber auch den Vorschlag macht, Harold solle doch mit einem Literaturexperten sprechen, denn die Stimme spricht nicht mit ihm, sondern über ihn, und zwar aus einer Erzählperspektive... Schliesslich begreift Harold, dass er eine Romanfigur ist und bald sterben soll. Bis dahin will er das Leben geniessen. Er verliebt sich in die Bäckerin Ana (Maggie Gyllenhaal) und macht ihr eine Liebeserklärung in Form eines besonderen Geschenks...

KB

Schau mal in deine Mehlbox!

Kreativ synchronisierte Filmszene aus «Schräger als Fiktion»

Original	Untertitel Deutsch	Synchronfassung Deutsch
All right, I'll ...	Ok, ich ...	In Ordnung.
Okay [nicht hörbar]	Ok	Gut
I don't know him, okay?	Ich kenne ihn nicht, ok?	okay?
Okay, Brian?	–	Okay, Brian?
Okay. That's all right.	Das ist ok.	Okay, ist doch in Ordnung.
Okay	–	Okay
Are you okay?	Geht es Ihnen gut?	Wie geht es Ihnen? Alles in Ordnung?
Well, you're okay now.	Jetzt ist alles ok.	Jetzt ist alles wieder gut.
Oh, okay.	–	Gut, okay.
I'm gonna go check on the kids, okay?	..., ok?	..., okay?
Okay, ...	–	–
You okay?	Alles ok?	Sind Sie okay?
I'm good!	Alles ok.	Mir geht's gut.
All right	Ok	Gut
All right	Ok	Na schön
Right	Ok	Gut
It's okay.	Schon ok.	Schon okay.

Die Wörter *okay*, *good*, *all right* und *right* in der amerikanischen TV-Serie «Designated Survivor» (USA 2017; S2E02: «Sting of the Tail» / «Der Haken») sowie in den deutschen Untertiteln und der deutschen Synchronübersetzung

Originalversion und deutsche Untertitel sind gleichauf und verwenden *okay* je 12-mal, während die Synchronfassung lediglich acht Nennungen aufweist. Es fällt aber auf, dass es sich jeweils um unterschiedliche Textstellen handelt. So steht in den Untertiteln 5-mal *ok*, wo die Originalfassung *all right*, *right* oder *good* verwendet. 4-mal wird *okay* dafür gar nicht übersetzt und einmal mit *gut* wiedergegeben.

Die Synchronfassung wiederum bringt es auf sieben Übereinstimmungen mit dem Original und ersetzt *okay* 3-mal mit *gut* bzw. *in Ordnung*. Im Gegensatz zur Untertitelung verwendet die Synchro *okay* also nur dann, wenn es auch im Original vorkommt, allerdings nicht in jedem Fall.

Synchronesisch – «Dallas-Deutsch» – Serienequatsche

Manchmal fehlen uns buchstäblich die Worte, und es will uns einfach nicht gelingen, im schier unendlich grossen Wortschatz unserer Sprache genau jenes Wort zu finden, das das ausdrückt, was wir sagen wollen. Meistens suchen wir dann nicht lange und greifen einfach zum erstbesten Wort. Wir tun dann das, was ein Lehrer in Tonio Schachingers mit dem Deutschen Buchpreis 2023 ausgezeichneten Roman «Echtzeitalter» der Hauptfigur vorwirft: Sie spreche «eine Mischkulanz aus Ahnungslosigkeit und deutschem Serienequatsche».

Unser Wortschatz liegt nicht in einer luftdicht verschlossenen Truhe auf dem Meeresgrund. Vielmehr schwimmen Wörter obenauf, driften in alle Richtungen und werden in unsere Köpfe gespült. Da ist alles dabei: Modefloskeln mit Migrationshintergrund, Trendbegriffe, Neologismen, Lehnwort, Fremdwörter, spontane Wortschöpfungen. Das Synchronesische macht nur einen Teil davon aus. Das ist okay. Die Kids finden's cool, Mom und Dad vielleicht auch. Fakt ist: Wenn es sich bewährt, setzt es sich durch. That's the way the cookie crumbles, okay?

Quellen und weiterführende Literatur:

- Ammann, Daniel: «Stimmen aus dem Off: Die Synchronisation von Filmen ist weit mehr als Übersetzung». *Neue Zürcher Zeitung* 26. 4. 2014, S. 56.
- Ammann, Daniel: «Wie lispelt man auf Deutsch? Über die (kleinen und grösseren) Tücken des Übersetzens». *Neue Zürcher Zeitung* 7. 12. 2019, S. 47.
- Bräutigam, Thomas und Nils Daniel Peiler, Hrsg.: *Film im Transferprozess: Transdisziplinäre Studien zur Filmsynchronisation*. Marburger Schriften zur Medienforschung 58. Marburg: Schüren Verlag, 2015.
- Götz, Dieter und Thomas Herbst: «Der frühe Vogel fängt den Wurm: Erste Überlegungen zu einer Theorie der Synchronisation (Englisch-Deutsch)». *AAA: Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik* 12.1 (1987): 13–26.
- Herbst, Thomas: *Linguistische Aspekte der Synchronisation von Fernsehserien: Phonetik, Textlinguistik, Übersetzungstheorie*. Tübingen: Niemeyer, 1994.
- Jüngst, Heike E.: *Audiovisuelles Übersetzen: Ein Lehr- und Arbeitsbuch*. 2., überarbeitete u. erweiterte Aufl. Tübingen: Narr, 2020.
- Mieder, Wolfgang: «Goldene Morgenstunde» und «Früher Vogel»: *Zu einem Sprichwörterpaar in Literatur, Medien und Karikaturen*. Wien: Praesens, 2015.
- Pahlke, Sabine: *Handbuch Synchronisation: Von der Übersetzung zum fertigen Film*. Leipzig: Henschel, 2009.
- Panier, Anne, Kathleen Brons, Annika Wisniewski und Marleen Weißbach: *Filmübersetzung: Probleme bei Synchronisation, Untertitelung, Audiodeskription*. Leipziger Studien zur angewandten Linguistik und Translatologie; Band 11. Frankfurt/M.: Peter Lang, 2012.
- Schönfeld, Eike: *Alles easy: Ein Wörterbuch des Neudeutschen*. München: C. H. Beck, 1995.

Die wichtigsten Begriffe auf einen Blick

Dubbese: Englisch für *Synchronesisch*. Das Wort kombiniert die Stammform des Verbs *to dub* (*synchronisieren*) mit dem Suffix *-ese*, eine Wortbildung, die im Englischen nicht selten vorkommt. In Analogie zu Bezeichnungen für Fremdsprachen wie *Chinese*, *Japanese*, *Portuguese* usw. sind weitere Wortprägungen entstanden, so etwa *motherese* (Ammensprache, Babytalk), *journalese* (Pressejargon) oder *officialese* (Beamtendeutsch, Behördensprache).

Synchronisation: Herstellung einer Tonspur in der (oder einer) Sprache des Vorführungslandes und zeitliches Zusammenbringen dieser Tonspur mit den Bildern. Synchronfassungen fremdsprachiger Filme werden unter hohem Zeitdruck produziert. Vor allem Deutschland, Italien und Frankreich gehören zu den typischen Synchronländern, wovon auch das Schweizer Publikum profitiert.

Neben der Stimmenbesetzung und der adäquaten Übersetzung stellt die akustische Passung mit Sprechdauer und Lippenbewegungen eine besondere Herausforderung dar. Deutsche Wörter sind länger als englische, und auf Deutsch kann man sich oft nicht so knapp wie auf Englisch ausdrücken. Deshalb muss beim Synchronisieren von englischsprachigen Filmen oft gekürzt werden. Auch Mimik und Körpersprache müssen zum Gesagten passen. Lippen-synchronizität ist beim Synchronisieren zwar nicht oberstes Gebot, aber Irritationen sollen vermieden werden. Damit Laute und Lippen auch in Grossaufnahme zusammenwirken, muss vielleicht ein englisches *horse* mit *Gaul* und *money* mit *Mäuse* übersetzt werden; die verfehlte Stilebene wird dann in Kauf genommen.

Übersetzung: Gemeinhin versteht man unter diesem Begriff die Wiedergabe sprachlicher Ausdrücke (Wörter, Sätze, Texte) in einer anderen Sprache. Diese Art der Übersetzung heisst *interlingual*, und zwar deshalb, weil sie gewissermassen zwischen zwei Spra-

chen stattfindet. Im Unterschied dazu handelt es sich bei der *intra-lingualen* Übersetzung (der Übersetzung innerhalb ein und derselben Sprache) um eine Form der Bearbeitung eines Textes für eine bestimmte Zielgruppe, etwa Kinder, Behinderte oder Fremdsprachige. Von *intersemiotischer* Übersetzung schliesslich spricht man dann, wenn aus einem anderen oder in ein anderes Zeichensystem (meist vom Bild in Sprache oder umgekehrt) übersetzt wird.

Im Zusammenhang mit dem Film kommen alle der genannten Verfahren zum Zug. → Synchronisation und → Untertitelung sind im Normalfall interlinguale Übersetzungen. Untertitelungen in Leichter Sprache stellen intralinguales Übersetzen dar, und das Gebärdendolmetschen sowie die Beschreibung von Geräuschen («Stimmengewirr», «quietschende Tür» o. ä.) ist intersemiotisches Übersetzen. Letzteres kommt auch bei Hörfilmen als sogenannte Audiodeskription vor, wenn Bilder und Handlungen mit sprachlichen Mitteln beschrieben werden («Die Frau streicht sich eine Strähne aus dem Gesicht», «Der Verkäufer lächelt» usw.).

Untertitel: Am unteren Bildrand angezeigte Wiedergabe des Sprechtextes sowie von Geräuschen, Musik, der Sprechweise von Figuren usw. Die Untertitelung ist deutlich kostengünstiger als die → Synchronisation. Manche Filmliebhaber ziehen Untertitel der Synchronisation vor, weil das Original dabei erhalten bleibt und nicht durch Übersetzung und fremde Stimmen verfälscht wird. Untertitelung hat aber auch Nachteile: Durch den eingeblendeten Text wird das Bild beeinträchtigt, und das Lesen kann vom Geschehen ablenken. Zudem muss der Text um 30 bis 40 % reduziert werden. Am vorteilhaftesten ist die Untertitelung, wenn die Zuschauer die Ausgangssprache wenigstens teilweise verstehen und so sprachliche und stimmliche Eigenheiten des Originals mitbekommen.

Daniel Ammann und Katrin Burkhalter

Zweimonatsschrift
80. Jahrgang 2024
Herausgegeben vom
Schweizerischen Verein für die deutsche Sprache
SVDS

sprach
spiel

1124

Schwerpunkt:
Synchronesisch

u ar
er